

DAVAMLI İNKİŞAFDA İNNOVASIYALARIN ROLU

Zəminə Babayeva

<https://orcid.org/0009-0007-0714-6378>, zaminabbv@gmail.com

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı ş., Azərbaycan

Hazırkı inkişaf mərhələsində strukturundan və fəaliyyət istiqamətindən asılı olmayaraq iqtisadiyyatın bir çox sahələrinin fəaliyyəti innovasiyalarla ayrılmaz şəkildə bağlıdır. İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində yeni biliklərin geniş miqyasda müəyyənləşdirilməsi yeni məhsul və texnologiyaların yaradılması üçün imkanlar açır. Daim yeniləşmə, mövcud problemlərin həlli yollarının müəyyən olunması innovasiyaların tətbiqi zərurətini yaradır. Məqalədə davamlı inkişafda innovativ yeniliklərin tətbiq edildiyi sahələr araşdırılmışdır. İnnovasiya yalnız iqtisadi artımı deyil, ekoloji, sosial davamlılıq da əhatə etməklə iqtisadi inkişaf prosesində mühüm rola malikdir. Təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə və ətraf mühitin çirklənmədən qorunması məsələləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ölkəmizdə davamlı inkişaf konsepsiyasında nəzərə alınmış məqsəd və vəzifələrin həyata keçirilməsi istiqamətində müəyyən işlər görülməkdədir. “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” iqlim dəyişikliyi və ona qarşı mübarizə tədbirləri, ölkədə yaşıl enerji və ondan istifadə məqsədi ilə bərpa olunan enerjinin iqtisadiyyatın bütün sahələrində tətbiqi məsələləri öz əksini tapıb. Məqalədə davamlı inkişafda innovasiyaların rolu barədə yerli və xarici tədqiqatçıların elmi yanaşmalarından istifadə edilərək istinadlar verilmişdir. Davamlı innovasiyaların sənayenin müxtəlif sahələrində iqtisadi, sosial, ekoloji baxımdan təsir xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. Müxtəlif sənaye sahələrində tətbiq edilən innovasiyalar təbii ehtiyatlardan istifadənin səmərəliliyini artırmaqla yanaşı, ətraf mühitin qorunmasına, məşğulluğun təmin edilməsinə təsir göstərir. Karbon emissiyalarının azaldılması və biomüxtəlifliyin qorunub saxlanması bərpa olunan enerjiden istifadə ətraf mühitin mühafizəsində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Məqalədə bərpa olunan enerjiden istifadə, bərpa olunan enerjinin iqtisadi baxımdan təsiri araşdırılmışdır. Davamlı inkişafda innovasiyaların tətbiqi, kənd təsərrüfatı sahələrinə təsir göstəriciləri, potensial imkanlar və onlardan istifadə edilməsinə dair məlumatlar yer almışdır. Təhlillər statistik məlumatlar əsasında aparılıb, sonda ekoloji, sosial və iqtisadi amillərin roluna dair müəyyən nəticələrə gəlinmiş, təkliflər verilmişdir.

Açar sözlər: davamlı inkişaf, innovasiya, iqtisadi inkişaf, bərpa olunan enerji, kənd təsərrüfatı

Giriş. Müasir inkişaf mərhələsində strukturundan və fəaliyyət istiqamətindən asılı olmayaraq iqtisadiyyatın bir çox sahələrinin fəaliyyəti innovasiyalarla ayrılmaz şəkildə əlaqəlidir. İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində yeni biliklərin geniş miqyasda müəyyənləşdirilməsi, eləcə də yeni məhsul və texnologiyaların yaranmasına imkanlar açır. Davamlı inkişaf konsepsiyası ilk dəfə 1987-ci ildə BMT beynəlxalq komissiyasının məruzəsində təklif edilmişdir. 1987-ci ilə Dünya Ətraf mühit və İnkişaf Komissiyasının Brundtland Hesabatında qeyd olunur. Davamlı inkişaf “gələcək nəslin öz ehtiyaclarını ödəmək qabiliyyətinə xələl gətirmədən inkidi dövrün ehtiyaclarına cavab verən inkişaf” kimi müəyyən edilir [1]. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı /BMT/ tərəfindən 2015-ci ildə qəbul edilmiş 17 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi (DİM) hazırlanmışdır: yoxsulluğa və aclığa son qoyulması, təhsilin və səhiyyənin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, sərfəli və təmiz enerjiden istifadə, layiqli əmək və iqtisadi artım, sənaye, innovasiya və infrastruktur, iqlim dəyişkənliyinə qarşı mübarizə, davamlı istehlak və

istehsal, ətraf mühitin qorunması da daxil olmaqla nəzərdə tutulmuş məqsədlər geniş spektri əhatə edir. Davamlı inkişafda əsas məqsədlərdən biri gələcək nəsil üçün ətraf mühitin az dəyişdirilmiş formada qorunmasıdır. Davamlı inkişafa nail olmaqda innovasiyalar mühüm rol oynayır. Məhz problemlərin səmərəli şəkildə həllinə imkan yaradan yanaşmaları müəyyən etməyə köməklik etmiş olur.

İnnovasiya yönümlü inkişaf yüksək texnologiyalardan istifadə və ənənəvi enerjitutumlu sahələrdən asılılığın azaldılması ilə xarakterizə olunur. Müasir dövrdə dünyada davamlı inkişaf və innovasiyalardan istifadəyə diqqət artırılmışdır. Qloballaşmanın və elmi-texniki innovasiyaların davamlı olaraq iqtisadi və sosial proseslərdə təsiri hər bir ölkənin davamlı inkişafının və rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin edilməsi zərurətini yaradır. Burada müəyyən məsələlərə diqqət yönəldilməsi əhəmiyyətlidir. İnnovasiyalar iqtisadi inkişafın ən mühüm amili kimi nəzərdən keçirilməlidir, çünki, davamlı inkişafda innovasiyalardan istifadə iqtisadi, sosial və ekoloji amilləri əhatə edir. Mövcud sosial-iqtisadi şəraitdə rəqabətqabiliyyətliliyin təmin edilməsi yeni yanaşmaların olması zərurətini yaradır. Rəqabətlik üstünlüklərinə nail olmaq üçün davamlı innovativ yanaşmalardan istifadə həlledici amildir. Ətraf mühitin gələcək nəsillər üçün ən az dəyişdirilmiş formada qorunması davamlı inkişafın əsas məqsədlərindən biridir.

Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası hazırlanmışdır. Ölkədə aparılan sosial-iqtisadi islahatlar milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafını, onun maliyyə dayanıqlığının güclənməsini və sürətlə müasirləşməsini, müasir sosial-iqtisadi infrastruktur quruculuğu proseslərinin sürətlənməsini, habelə bir çox sosial problemlərin ardıcıl şəkildə həllini və xalqın maddi rifahının yüksəlməsini, innovasiyaların sürətlə mənimsənilməsini və insan kapitalının davamlı inkişafını təmin etməkdir [2].

Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər hazırlanmışdır. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına dair beş Milli Prioritet reallaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur:

- dayanıqlı artan rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat
- dinamik, inklüziv və sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyət
- rəqabətli insan kapitalı və müasir innovasiyalar məkanı
- işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış
- təmiz ətraf mühit və “yaşıl artım” ölkəsi [3].

Mövzunun öyrənilmə səviyyəsi. Davamlı iqtisadi inkişafda innovasiyaların rolu mövzusu müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən araşdırılmış və inkişafın bir çox aspektlərinin təhlilini aparmışlar. A.Qurbanzadə, T.Həsənov, Ü.İsmayılova, B.Sadıqov, K.Bayramov, E.Cəfərova, N.Zeynalov, L.Qolovko, B.M. Захаров, A.B. Семенов, И.Е. Трофимов, E.V.Panova, N.Turgunova, Z.Poberejna, A.Levşuk, O.Braqina və b. davamlı inkişaf, innovasiyalardan istifadəyə dair elmi araşdırmalar aparmışlar.

M.Rəsulova və S.Tağiyeva innovativ iqtisadiyyatın inkişafında insan kapitalının rolunu araşdırmışlar. İnnovasiyalı iqtisadiyyat insan kapitalının idarə edilməsi sahəsinə yanaşmaların inkişafını zəruri edir, bilik iqtisadiyyatın müasir tələblərinə müvafiq olaraq insan kapitalının idarə edilməsinin yeni mexanizminin işlənilməsini şərtləndirir [4].

E.İbrahimov sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsində innovasiyaların əhəmiyyətini araşdırmışdır. İnnovasiyaların önəmli rola malik olması üçün istehsalın inkişafında intensiv amillərin rolunu artırmaq, yeni texnikaya keçid, köhnə texnologiyanın səmərəsinin aşağı düşməsi, elmi-texniki tədqiqatlar sahəsində çoxvariantlılıq və risklərin mövcud olması innovasiyaların tətbiqinin obyektiv zəruriliyini ortaya çıxarır, düzgün rəqabət sahibkarlıqda yeniliyin əhəmiyyətini artıran əsas amillərdən biri hesab olunur [5].

Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafının innovativ amili kimi rəqəmsallaşmanın effektivliyi sahənin inkişafının təmin edilməsində rəqəmsal texnologiyalardan istifadənin genişləndirilməsi, istehsal proseslərinin və məlumatların emalının rəqəmsallaşdırılması ilə bilavasitə texnologiyaların tətbiqindən əldə edilən iqtisadi effekt daha uzun müddətə malik olar ki, bu da Azərbaycanda əksər kənd təsərrüfatı müəssisələrini xarakterizə edən elektron ticarətdən daha əhəmiyyətli olacaq [6].

Aqrar sahədə yeni texnologiyalar kənd təsərrüfatı müəssisələrinin məhsuldarlığının artırılmasına yönəlmiş sahələri və texniki vasitələri əhatə edir. Kənd təsərrüfatında tarla işlərinin optimallaşdırılması və avtomatlaşdırılması üçün qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi vaxta və resurslara əhəmiyyətli qənaətə gətirib çıxarır. Kənd təsərrüfatı istehsalında innovativ texnologiyalardan istifadənin əsas üstünlüklərinə gübrələrdən, pestisidlərdən və digər resurslardan istifadənin azaldılmasıdır ki, bu da kənd təsərrüfatı istehsalçılarının xərclərinə qənaət edilməsinə və gəlirin artmasına səbəb olur [7]. İnnovasiyaların ümumi xüsusiyyəti onların həyata keçirilməsi və bazara çıxarılmasıdır. Yeni proseslər, marketinq və təşkilati işlər şirkətin fəaliyyətində faktiki istifadə olunmağa başlayanda tətbiq edilir. Bu o deməkdir ki, innovativ fəaliyyət innovasiyaların həyata keçirilməsinə səbəb olan elmi, texniki, təşkilati, maliyyə və kommertiya fəaliyyətlərinin məcmusudur. İnnovativ fəaliyyət həmçinin xüsusi yeniliyin yaradılması ilə birbaşa əlaqəli olmayan tədqiqat və təkmilləşdirmə fəaliyyətlərini də əhatə edir [8].

İqtisadiyyatın innovativ inkişafının davamlılığı üçün ehtiyatların müxtəlif komponentlərində innovasiyaları özündə birləşdirən innovativ potensialı toplamaq lazımdır. İnsan kapitalının innovativ potensialının göstəricilərinə əhalinin təhsil səviyyəsi və ona çəkilən xərclər, innovasiyalar yaradan kadrların sayı və strukturu (yaş, bacarıq səviyyəsi, elm sahələri üzrə) daxildir; fəaliyyətin innovativ xarakterinə malik milli qurumların məcmusu və strukturu, informasiya təminatı vasitələrinin məcmusu və onların adambaşına düşən sayı [9].

Qlobal bazar innovasiyaların əsas amil kimi qəbul edildiyi yüksək rəqabət mühitində inkişaf edir. Bununla belə, bu gün təkə yenilik etmək kifayət deyil: digər vacib tələb davamlı inkişafdır. Geniş mənada bu, təbiətin təbii sərvətlərin deqradasiyasına, tullantıların və ya ağır metallar kimi materialların yığılmasına və CO₂ emissiyalarının azaldılmasına, minimuma endirilməsinə və ətraf mühitə stressə məruz qalmadan insanların davamlı rifahını təmin etmək üçün cəmiyyətin ehtiyacı kimi şərh edilə bilər [10].

Tədqiqatın məqsədi: İnnovasiya fəaliyyəti ilə davamlı inkişaf arasındakı əlaqələri öyrənmək, ölkədə innovasiya fəaliyyətinin xüsusiyyətlərini müəyyən etməkdir. Bu məqsədlə qarşıya qoyulan vəzifələrə: innovasiyaların davamlı inkişafının iqtisadi, sosial və ekoloji komponentlərə təsirini müəyyən etməkdir.

Təhlil və müzakirə. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) tərəfindən müəyyən edilmiş Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri 2015-ci ildə qəbul edilmiş Dayanıqlı İnkişaf üzrə 2030 Gündəliyində 169 hədəfi özündə əks etdirən 17 məqsəd bir çox sahələrdə qlobal səyləri inkişaf etdirməyə yönəlmişdir. Müxtəlif kontekstlərdə tətbiq olunmaq üçün nəzərdə tutulub və hər bir ölkənin milli xüsusiyyətlərinə, təbii resurslarına və şəraitinə uyğunlaşma zərurətini yaradır. Davamlı inkişafa nail olmaq üçün əsas istiqamət innovativ və sosial yönümlü modeldən istifadə olunmasıdır. İnnovativ proseslər iqtisadi və sosial inkişafda həlledici əhəmiyyətə malikdir.

İnnovativ texnologiyalardan istifadə müsbət dəyişikliyə imkanlar yaratmalıdır. Davamlılıq və innovasiyalar paralel şəkildə həyata keçirildikdə imkanlar genişlənir.

İqtisadi və sosial inkişafda müəyyən amillər vardır ki, təsir xüsusiyyətinə malikdir. İqtisadi artım, rəqabətə davamlı, yeni sənaye sahələrinin yaradılması, məşğulluq, həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, ekoloji problemlərin həlli və b. aid etmək olar. Ekoloji baxımdan gələcək nəsillərin ətraf mühitə zərər vermədən öz ehtiyaclarını ödəmək resurslardan səmərəli istifadəni zəruri edir. Buraya karbon emissiyalarını azaldan, təbii ehtiyatların qorunmasını təşviq edən, tullantıları minimuma endirən təcrübələr daxildir. Enerji alınmasında innovasiyalar təmiz enerji mənbələrinə keçidi asanlaşdırır, istixana qazı emissiyalarını azalda bilər. Bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə artıq dünya ölkələri üçün gündəmdə olan vacib məsələlərdəndir. Ənənəvi enerji mənbələrinin məhdud olması və tükənməsi, iqlim dəyişikliyinə mənfi təsirləri, ətraf mühitə dəyən zərər alternativ enerji mənbələrindən istifadə zərurətini yaradır.

“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” iqlim dəyişikliyi, ölkədə yaşıl enerjindən istifadə prinsiplərinə əsaslanan bərpa olunan enerjindən istifadənin tətbiqi məsələləri öz əksini tapmışdır. Beynəlxalq təcrübəyə əsasən, bərpa olunan enerji mənbələrinin potensialı müxtəlif kateqoriyalar üzrə qiymətləndirilir:

-**Ümumi (resurs) potensial** bərpa olunan enerji mənbələri üçün fiziki məhdudiyyətlər (dağ, dərə, meşə, şəhərlər, yollar və s.) və enerji çevrilmələrində itkilər nəzərə alınmadan ölkə ərazisində mövcud olan bütün bərpa olunan enerji mənbələrinin növünün tam və səmərəli istifadəsi zamanı əldə oluna biləcək enerjinin nəzəri miqdarıdır.

-**Texniki potensial** ümumi potensialın bir hissəsi olaraq texniki qurğuların müəyyən inkişaf səviyyəsində əldə edilməsi mümkün olan bərpa olunan enerjinin miqdarıdır. Bu zaman əsasən iki əsas faktor, istisna zonaları və çevrilmə itkiləri, nəzərə alınır.

-**İqtisadi potensial** texniki potensialın iqtisadi cəhətdən səmərəli şəkildə reallaşdırıla bilən hissəsidir. İqtisadi potensialın hesablanması zamanı bütün xərclər və sosial-iqtisadi amillər nəzərə alınır və bu potensial özündə həyata keçirilməsi iqtisadi cəhətdən səmərəli olan əraziləri ehtiva edir.

-**Bazar potensialı** isə digər bərpa olunan enerji mənbələri layihələri ilə müqayisədə daha çox gəlir gətirə bilən BOEM potensialıdır [15]. İnnovativ dəyişikliklərin ən mühüm göstəricilərindən biri yaşıl texnologiyanın inkişafı, bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə, enerjiyə qənaət edən məhsulların istehsalı, rəqəmsal və ağıllı texnologiyadan istifadədir.

Bu istiqamətdə ölkədə bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadədə potensial imkanlar vardır. 2023-cü il ərzində respublikada elektrik enerjisinin istehsalı 29,3 milyard kVt·st təşkil edib [16]. Günəş elektrik stansiyalarına Babək GES, Kəngərli GES, Şərur GES, Culfa GES, Qaradağ GES, Suraxanı GES, Pirallahı GES, Sahil GES, Samux GES, Sumqayıt GES qeyd etmək olar. Külək elektrik stansiyaları üzrə Qobustan KES, Qala Ekoloji Parkında, Yeni Yaşma KES, Yaşma bağları KES, Hökməli KES, Şurabad KES, Culfa KES quraşdırılmışdır. “Xızı-Abşeron” KES layihəsinin tikintisi

davam etdirilir. Regionlarda SES-lər fəaliyyət göstərir ki, Mingəçevir, Şəmkir, Yenikənd, Füzuli, Şəmkirçay, Taxtakörpü, Araz, Biləv, Arpaçay-1, Varvara, həmçinin kiçik su elektrik stansiyaları da fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda bioenerjidən istifadə məqsədilə “Təmiz şəhər” ASC, Qobustan (HES) BİO yaradılmışdır.

Daim təkmilləşən effektivliyi və ölçüyə uyğun tənzimlənmə qabiliyyəti ilə tanınan külək turbinləri dünya enerji şəbəkəsinə əhəmiyyətli dərəcədə töhfə verən ekoloji cəhətdən təmiz enerji istehsalı üzrə tanınmışdır [11]. Bərpa olunan enerjinin istifadə edilməsi üçün innovasiyaların, investisiyaların və infrastrukturun inkişafının təşviqi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bərpa olunan enerji mənbələrində davamlı innovasiyalar tətbiqi ilə səmərəliliyi artırmaq mümkündür.

Bərpa olunan enerjinin quraşdırılması və istifadəsi düzgün həyata keçirilmədikdə müəyyən problemlərin yaranmasına səbəb olar. Bərpa olunan enerji mənbəyi olan hidroenergetika çayların axını dəyişdirərək, balıqların çayda axın istiqamətinə mane olmaq, geniş əraziləri su altında qoyaraq, yaşayış mühitinin itirilməsi və biomüxtəlifliyin azalması ilə nəticələnərək yerli ekosistemləri əhəmiyyətli dərəcədə poza bilər. Eyni şəkildə, geniş bioenerji istehsalı meşələrin qırılması, torpağın degradasiyası və torpaq və su resursları uğrunda rəqabətin artması ilə nəticələnə bilər, ərzaq təhlükəsizliyi və təbii yaşayış mühitini təhlükə altına qoya bilər [12]. Külək və günəş enerjisi, daha az zərər versə də, torpaqdan əhəmiyyətli dərəcədə istifadəni tələb edir və onların istehsalı və utilizasiyası, o cümlədən günəş panelləri və külək turbinləri, qaydalara uyğun istifadə edilmədikdə ətraf mühitə mənfi təsir göstərə biləcək mədən və material tullantılarına səbəb olur [13].

Davamlı innovasiyaların əhatə etdiyi sahələrdən biri də kənd təsərrüfatıdır. Kənd təsərrüfatı sahəsində innovasiya dedikdə kənd təsərrüfatı təcrübələrini artırmaq üçün yeni və təkmilləşdirilmiş məhsulların, proseslərin və təşkilatı işlərin tətbiqi nəzərdə tutulur. Texnoloji irəliləyişlər, yeni kənd təsərrüfatı texnikaları, idarə edilməsi və nəticə etibarə ilə qida istehsalında səmərəliliyin, məhsuldarlığın və davamlılığın artırılmasına yönəldilmişdir. İqtisadiyyatın digər sahələrində olduğu kimi, kənd təsərrüfatının inkişafında innovasiyalar konkret sosial-iqtisadi kontekstdə baş verir və tətbiqi müəyyən amillərlə əlaqəlidir. Bu amillərə kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkar və fermerlər və elmi-tədqiqat laboratoriyaları, müəssisələr, ixtisaslı kadr potensialını aid etmək olar.

Davamlı kənd təsərrüfatının inkişafına üç əsas məqsəd ekoloji sağlamlıq, iqtisadi rifah və yaşam səviyyəsini yüksəltmək imkanındır. Qida və kənd təsərrüfatı sahəsində məhsuldarlığı artırmaq və davamlılığı yaxşılaşdırmaq üçün aqrotexniki işlərin həyata keçirilməsi də nəzərə alınmalıdır. İstehsalat üstünlük verməklə yanaşı, kənd təsərrüfatında yeniliklər aqrokimyəvi maddələrin tətbiqinin azaldılması, su və enerjiyə qənaət, tullantıların azaldılması, su, torpaq və havanın çirklənməsinin qarşısının alınması kimi bir çox müsbət göstəricilər ətraf mühitin mühafizəsinə təsir göstərə bilər.

Kənd təsərrüfatında mövcud torpaq və su resurslarını, o cümlədən bioloji müxtəlifliyi qorumaq və davamlılığı həyata keçirmək üçün səmərəli istifadə zərurəti yaranır. Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün kənd təsərrüfatı sahəsində innovativ yanaşmaların həyata keçirilməsi vacibdir. İnnovasiya yalnız texnoloji inkişafdan deyil, eyni zamanda fermerləri ehtiyac duyduqları məlumatlarla əlaqələndirməyin yeni yollarından qaynaqlanır [14]. Bir çox innovasiya sahələri vardır ki, kənd təsərrüfatı ilə əlaqələndirmək olar:

Texnoloji yeniliklər-aqro-ərzaq sistemində məhsuldarlığın, keyfiyyətin, müxtəlifliyin, səmərəliliyin və ekoloji davamlılığın yeni səviyyəsinə nail olmağa kömək edə bilər.

İnstitusional innovasiyalar-aqro-ərzaq sistemində fəaliyyətdə münasibətlərin təşkili üçün qaydalar və üsullardır.

Sosial innovasiya- həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq, sosial ehtiyacları ödəmək və yeni əməkdaşlıq yaratmaq üçün müəyyən edilir.

Maliyyə innovasiyası – yeni tərəfdaşlar cəlb etməklə, əlavə inkişaf fondları yaratmaq, səmərəliliyi artırmaqla prosesi daha nəticəyönümlü edir [17].

Aqroekoloji innovasiyalar qida istehsalı, paylanması və istehlakının təbii olaraq iqtisadi, ekoloji və sosial prosesləri əlaqələndirdiyini və biliklərin birgə yaradılmasına diqqət yetirməklə bazar əsaslı, institusional, ekoloji, texnoloji və sosial dəyişikliyi əhatə etdiyini qəbul etməklə fərqlənir. Davamlı innovasiyaları inkişaf etdirmək üçün dövlət, sahibkarlar və özəl tərəfdaşlar arasında əməkdaşlıq vacibdir. İstehlakçıların məlumatlandırılması, maarifləndirilmə tədbirlərinin aparılması, məşğulluğun artırılmasına şərait yarada bilər. Məlumatlandırılma texnologiyalarda davamlı innovasiyaların idarə edilməsində əsas rol oynayır.

Rəqəmsal texnologiyalar kənd təsərrüfatı istehsalının və məhsuldarlığının artması, iqlim dəyişkənliyinə uyğunlaşmaya, bitki və heyvan zərərvericiləri və xəstəliklərinə qarşı qabaqlayıcı tədbirlər görmək, kiçik miqyaslı istehsal və e-ticarət bazarında səmərəliliyin artırılması və inteqrasiya kimi mühüm müsbət təsirlər göstərə bilər. Kənd təsərrüfatı sahəsində mexanikləşdirmə yeni iş yerlərinin yaradılmasına, məhsuldarlığın yaxşılaşdırılmasına, məhsula çəkilən xərclərin azaldılmasına və səmərəliliyin artırılmasına təsir göstərə bilər [17].

Suvarılma və içməli su ilə bağlı məsələlərin həllində innovasiyalar daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Ağıllı su idarəetmə sistemləri suyun keyfiyyətini təmin etmək, itkiləri azaltmaq məqsədi daşıyır. Bu baxımdan kənd təsərrüfatı sahəsində görüləcək işlər məhsuldarlığın və davamlılığın hərəkətverici amillərinin gücləndirilməsinə yönəldilməli, davamlı resurs istifadəsi iqlim dəyişkənliyinə uyğunlaşmalıdır. Fermerlər və aqro-ərzaq bazarına investisiyalar qoyuluşu yolu ilə innovasiyaları asanlaşdırmaq, təmiz enerji kimi texnologiyalardan istifadə və b. qeyd etmək olar.

Müəssisədə davamlı innovasiyaya mane olan problemlərə müəssisənin özünü inkişaf etdirmək imkanının olmaması, məhsul istehsalında rəqabətə davamlılıq məsələləri, məhsulların tələbata uyğun olmaması, ixtisaslı kadr çatışmazlığı və b. amillər aid etmək olar. Qeyd edək ki, ölkə üçün davamlı inkişaf sahəsində innovasiyaların müəssisə səviyyəsində tətbiqinin öyrənilməsi vacibdir. Yeni avadanlıqların əmək məhsuldarlığının artmasına, istehsal xərclərinin azaldılmasına səbəb olduğu istehsal prosesindən başlayaraq məhsulların səmərəli şəkildə satışına qədər prosesləri əhatə edir.

Nəticə:

Qeyd olunanları yekunlaşdıraraq, bu nəticəyə gəlmək olar ki, innovasiyaların inkişafı və tətbiqi prosesi müxtəlif sahələrdə gələcək davamlı inkişaf üçün əsas təşkil edir. Bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə karbon emissiyalarının azalmasına, ətraf mühitin qorunmasına təsir göstərir. Kənd təsərrüfatı sahəsində texnoloji irəliləyiş yeni keyfiyyət səviyyəsinin formalaşmasına kömək edir. Müasir texnologiyaların kənd təsərrüfatı sektorunda tətbiqinin müsbət cəhətlərinə: suvarılmada, mineral gübrələrin verilməsində, məhsulun miqdarının və keyfiyyətinin yaxşılaşmasına, effektiv təcrübələrin idarə olunmasına və s. aid etmək olar ki, qeyd edilənlər iqtisadi səmərəliliyin artması üçün şərait yaradır. Sosial innovasiyalar cəmiyyətin iqtisadi inkişafına, əhalinin yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsinə təsir göstərir. Ekoloji innovasiyaların inkişafı müəyyən problemlərin həllinə kömək edir. Ətraf mühitə mənfi təsiri azaltmaq, ekoloji maarifləndirməyə kömək etmək, bioresurslardan istifadə etməklə təbii ehtiyatların səmərəli istifadəsini, insan sağlamlığı və ekologiya üçün zərərli kimyəvi maddələrin minimuma endirilməsi və idarə edilməsi texnologiyasının tətbiqi təbii ehtiyatların qorunmasında və onlardan istifadə zamanı ətraf mühitə dəyən ziyanın azaldılmasına köməklik etmiş olar. Davamlı innovasiyaların tətbiqi üçün müəyyən məsələlərin həyata keçirilməsi məqsədəuyğundur. Investisiya cəlb edilməsinin artırmaq sənayenin müxtəlif sahələrində daha dinamik və effektiv innovativ inkişafı təmin etmiş olar.

Ədəbiyyat:

1. Report of the World Commission on Environment and Development., Our Common Future (1987), United Nations, 247 p.
2. Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası, 2022
3. Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər, 2021.
4. Rəsulova M, Tağıyeva S. (2023) İnnovativ iqtisadiyyatın inkişafında insan kapitalının rolu “İqtisadi islahatlar” elmi-analitik jurnal., №3,(8), s.15-24
5. İbrahimov E., (2020) Sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsində innovasiyaların rolu, “Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının davamlı inkişafında innovasiyaların rolu” Respublika Elmi Konfrans, s.62-64
6. Vəliyev A., Rüstəmov F., Hüseynova R., Orucova M., Musayeva S. (2022) The Digitalization Effectiveness as an innovative factor development of the agriculture in Azerbaijan, journal of Eastern European And Central Asian Research Vol.9 No.2, s.194-202
7. Svitlana Z., Oleksandr H., Olena Z., (2023) Innovations in sustainable agricultural development: trends, issues, perspectives, Экономика та суспільство, Випуск 52, s.1-6, <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-69>
8. Makiela, Z., & Stuss, M. (Eds.) (2018). Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami Wiedza, technologia, konkurencja, przedsiębiorstwo. Wydawnictwo C.H.Beck
9. Kosenko Z., (2010) Устойчивое инновационное развитие экономики: условия и проблема оценки, s.101-102 <https://www.bsu.by/upload/pdf/476483.pdf>
10. Robèrt K.H., Daly H., Hawken P., Holmberg J. (1997) A compass for sustainable development // International Journal of Sustainable Development & World Ecology. Vol. 4.(2). p. 79-92
11. Song X., Bühner C., Brutsaert P., Krause J., Ammar A., Wiezorek J., Seitz E. (2019) Designing and basic experimental validation of the world's first MW-class direct-drive superconducting wind turbine generator IEEE Trans.Energy Convers.,34 (4) ,pp.2218-2225
12. Intergovernmental Panel on Climate Change Climate change 2022: impacts, adaptation, and vulnerability Retrieved from <https://www.ipcc.ch>
13. United Nations Environment Programme Global environment outlook 2022: a roadmap for sustainable development Retrieved from <https://www.unep.org>
14. Fikrətzadə F., Babayeva V., (2022) Azərbaycanda kənd təsərrüfatı innovasiyalarının tətbiqinin stimullaşdırılması, Agricultural Economics, № 4 (42), s.9-24, <https://agroeconomics.az/az/article/2047/azerbaycanda-kend-teserrufati-innovasiyalarinin-te/?p=5>
15. <https://area.gov.az/az/page/yasil-texnologiyalar/boem-potensial>
16. <https://minenergy.gov.az/az/alternativ-ve-berpa-olunan-enerji/azerbaycanda-berpa-olunan-enerji-menbelerinden-istifade>
17. <https://www.fao.org/science-technology-and-innovation/innovation/en>

THE ROLE OF INNOVATION IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Zamina Babayeva

At the current stage of development, the activities of many sectors of the economy, regardless of their structure and direction of activity, are inextricably related with innovations. The identification of new knowledge on a large scale in various sectors of the economy opens up opportunities for the creation of new products and technologies. Constant renewal, the identification of ways to solve existing problems create the need for the application of innovations. The article examines the areas where innovations are applied in sustainable development. Innovation plays an important role in the process of economic development, covering not only economic growth, but also ecological and social sustainability. The issues of efficient use of natural resources and protection of the environment from pollution are of particular importance. Certain work is being done in our country to implement the goals and objectives taken into account in the concept of sustainable development. "Azerbaijan 2030: National Priorities for Socio-Economic Development" reflects the issues of climate change and measures to combat it, green energy in the country and the application of renewable energy in all sectors of the economy for its use. The article provides references using the scientific approaches of local and foreign researchers on the role of innovations in sustainable development. The economic, social and environmental impact of sustainable innovations in various sectors of industry has been investigated. Innovations applied in various sectors of industry, in addition to increasing the efficiency of natural resource use, have an impact on environmental protection and employment. Reducing carbon emissions and preserving biodiversity, using renewable energy are of great importance in environmental protection. The article examines the use of renewable energy and the economic impact of renewable energy. Information on the application of innovations in sustainable development, indicators of impact on agricultural sectors, potential opportunities and their use is included. The analyses were conducted on the basis of statistical data, and finally certain conclusions were reached regarding the role of ecological, social and economic factors, and proposals were made.

Keywords: sustainable development, innovation, economic development, renewable energy, agriculture

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

Замина Бабаева

На современном этапе развития деятельность многих секторов экономики, независимо от их структуры и направления деятельности, неразрывно связана с инновациями. Выявление новых знаний в больших масштабах в различных секторах экономики открывает возможности для создания новых продуктов и технологий. Постоянное обновление, определение путей решения существующих проблем создают необходимость в применении инноваций. В статье рассматриваются области применения инновационных инноваций в устойчивом развитии. Инновации играют важную роль в процессе экономического развития, охватывая не только экономический рост, но и экологическую и социальную устойчивость. Особое значение имеют вопросы эффективного использования природных ресурсов и защиты окружающей среды от загрязнения. В нашей стране проводится определенная работа по реализации целей и задач, учтенных в концепции устойчивого развития. «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития» отражает вопросы изменения климата и меры по борьбе

с ним, зеленую энергетику в стране и применение возобновляемых источников энергии во всех секторах экономики для ее использования. В статье представлены ссылки, основанные на научных подходах отечественных и зарубежных исследователей, о роли инноваций в устойчивом развитии. Исследовано экономическое, социальное и экологическое воздействие устойчивых инноваций в различных секторах промышленности. Инновации, применяемые в различных секторах промышленности, помимо повышения эффективности использования природных ресурсов, оказывают влияние на охрану окружающей среды и занятость. Сокращение выбросов углерода и сохранение биоразнообразия, использование возобновляемых источников энергии имеют большое значение в охране окружающей среды. В статье рассматривается использование возобновляемых источников энергии и их экономическое воздействие. Приведена информация о применении инноваций в устойчивом развитии, показателях воздействия на сельскохозяйственный сектор, потенциальных возможностях и их использовании. Анализ проводился на основе статистических данных, в результате чего были сделаны выводы о роли экологических, социальных и экономических факторов и сформулированы предложения.

Ключевые слова: устойчивое развитие, инновации, экономическое развитие, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство